

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARDA DIVERGENT FIKRLASH BELGILARI VA DIVERGENT FIKRLASHNI QO'SHIMCHA TEXNIK TA'LIM ORQALI RIVOJLANTIRISH

Shokirjonova Fotimaxon Murodjon qizi

FarDu Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047783>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda divergent fikrlashning belgilari va divergent fikrlashni qo'shimcha texnik ta'lim orqali rivojlantirish imkoniyatlari haqida so'z boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda divergent fikrlashni rivojlantirishning muhim afzalligi kognitiv motivatsiyani uyg'otishdir. Asl yechim topishni istab, bola o'zining tadqiqot faoliyatini yo'lga qo'yadi va oddiy narsada yangi narsalarni kashf etishga sezgirligini ko'rsatadi. Bolalarda turlicha fikrlashni rivojlantirishning yagona usuli yo'q, lekin ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi umumiy tamoyillar va strategiyalar mavjud. Boshlash uchun, bolalarga muvaffaqiyatsizlik yoki tanqiddan qo'rqmasdan kashf qilish imkonini beradigan rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi muhitni ta'minlash muhimdir.

Kalit so'zlar: Divergent, divergent fikrlash tipining xususiyatlari, stereotip, kognitiv motivatsiya, algoritmik, atipik

Kirish.

Divergent fikrlash muammoni hal qilishga ijodiy yondashish, nostandart mulohaza yuritish, noodatiy yechimlarni izlash, ma'lum algoritm va naqshlarga e'tibor bermaslik bilan tavsiflanadi. Uning qadr-qimmati nostandart ketma-ketliklar va xulosalarni topishda, asl natijalarga erishishdadir.

Divergent fikrlash - bu fikrlash jarayonining shakli bo'lib, u naqshlar va standartlarni, stereotiplar va cheklovlarni yo'q qilishni o'z ichiga oladi va muammoli masalalarni hal qilishda erkinlikni nazarda tutadi.

Divergent fikrlash- bu muammoni hal qilishning tuzilmagan, erkin shakldagi usuli bo'lib, unda ishtirokchilar dolzarb muammoga ko'plab innovatsion g'oyalar yoki yechimlarni ishlab chiqaradilar.

Divergent fikrlash tipining xususiyatlari.

Divergent fikrlash tushunchasi ko'proq ijodiy fikrlash jarayoni sifatida tanilgan. Ushbu turdagi fikrlashni rivojlantirish uchun nimani rivojlantirish kerakligini tushunish uchun biz g'oyalarni izlash va rivojlantirishga ijodiy yondashuvning asosiy xususiyatlarini sanab o'tamiz.

1. Moslashuvchanlik - muammoni turli tomonlardan ko'rish va turli yondashuv va strategiyalarni qo'llash qobiliyati.

2. Ravonlik - bir xil muammoga tezda haqiqiy va fantastik echimlarni topish qobiliyati.

3. Originallik - nostandart echimlarni topish qobiliyati.

4. Tafsilotlash qobiliyati - har qanday g'oya, syujet, chizmani kengaytirish, rivojlantirish, bezash, batafsil ishlab chiqish qobiliyati.

Asosiy qism.

Divergent fikrlovchilar ko'pincha mustaqil, qiziquvchan va tavakkalchilardir. Divergent fikrlovchilar:

- Tez va o'z-o'zidan ko'p g'oyalarni ishlab chiqaradi.
- Muammoni hal qilishning bir nechta usullarini topadi.
- Aksariyat odamlar bilmasligi mumkin bo'lgan g'oyalarni o'ylab ko'radi.

- O'z g'oyalari rivojlantiradi va takomillashtiradi.
- Fikr uslublarini takomillashtirish uchun fikr mulohazalardan foydalanadi.
- Yaxshiroq yechimlarni ijodiy tarzda amalga oshiradi.
- Noyob muammolar ustida boshqalar bilan hamkorlikda ishlaydi.

Divergent fikrlashni qanday rivojlantirish kerak.

Bolalarda turlicha fikrlashni rivojlantirishning yagona usuli yo'q, lekin ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi umumiy tamoyillar va strategiyalar mavjud. Boshlash uchun, bolalarga muvaffaqiyatsizlik yoki tanqiddan qo'rqmasdan kashf qilish imkonini beradigan rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi muhitni ta'minlash muhimdir. Bundan tashqari, turli ko'nikmalar va istiqbollarni talab qiladigan ochiq savollar va vazifalarni rag'batlantirish foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, xilma-xillik, o'ziga xoslik va o'ziga xoslikni nishonlash faqat to'g'ri yoki kutilgan javoblarni mukofotlashdan qochish uchun muhimdir. Bundan tashqari, qiziquvchanlik, g'ayrat va moslashuvchanlikni ko'rsatish orqali o'zingizni turlicha fikrlashni modellashtirish foydali bo'lishi mumkin. Va nihoyat, bolalarni kitoblar, san'at, musiqa, tabiat, madaniyat va odamlar kabi turli xil ilhom manbalari bilan tanishtirish ularga bog'lanish va taqqoslashga yordam beradi. Bundan tashqari, agar bolalarga tanlov ularda nimani his qilishlari yoki nimani bilib olishlari haqida oldindan aytilmasa, ularga ramkalar va yorliqlarsiz kashf qilishlariga imkon berish foydali bo'ladi.

Divergent fikrlash faoliyatiga misollar

Bolalarning yoshi, qiziqishlari va qobiliyatiga qarab, turli xil fikrlashni rag'batlantiradigan ko'plab tadbirlar mavjud. Aqliy hujum, SCAMPER, hikoya qilish, rol o'ynash va ixtiro qilish uyda, maktabda yoki boshqa joyda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ba'zi bir faoliyat misollaridir. Aqliy hujum ma'lum mavzu, muammo yoki vaziyat bo'yicha g'oyalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. SCAMPER - yetti ijodiy fikrlash texnikasining qisqartmasi. Hikoya so'zlash so'zlar, tasvirlar, tovushlar yoki his-tuyg'ular kabi takliflar asosida hikoyalar yaratish va aytib berishni o'z ichiga oladi. Rol o'ynash o'zini boshqa birovga o'xshatish yoki turli stsenariylarni ijro etishni o'z ichiga oladi. Ixtiro qilish yangi narsa yaratish va unga nom, logotip, shior yoki jingle berishni o'z ichiga oladi. Bolalarni ushbu mashg'ulotlarda o'z tasavvurlarini va his-tuyg'ularini qo'llashga va ularning ixtirolari qanday ishlashini va qanday foyda borligini tushuntirishga undash.

Bolalarda divergent fikrlash belgilari

Maktabgacha yoshdagi bolalarda divergent fikrlashni rivojlantirishning muhim afzalligi kognitiv motivatsiyani uyg'otishdir. Asl yechim topishni istab, bola o'zining tadqiqot faoliyatini yo'lga qo'yadi va oddiy narsada yangi narsalarni kashf etishga sezgirligini ko'rsatadi.

Divergent fikrlash turini rivojlantirayotgan maktabgacha yoshdagi bola bulutda yoki o'rmonda topilgan yirtqichlarda qanday asl tasvirlarni ko'rishi mumkinligidan hayratda qoladi. U hamma narsaga qiziqadi, ko'plab aniq savollar beradi va o'zi taxminiy javoblar beradi.

Bunday bolalar rolli o'yinlar va o'yin faoliyatini afzal ko'rishadi, chunki ular syujetni batafsil bayon qilish va rollar va qoidalarni o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Ijodiy maktabgacha yoshdagi bolalarning rasmlari ranglarning boyligi va badiiy dizaynning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va ularning dizayni va qo'l san'atlari shakllar va material tanlashga nisbatan zukkoligi bilan ajralib turadi.

Divergent fikrlash - nostandart, ijodiy, ijodiy - yangi avlod kelajagini ko'p jihatdan belgilaydigan aqliy faoliyat turi. Konvergent fikrlashdan (standartlashtirilgan, o'ziga xos, aniq, algoritmik) farqli o'laroq, divergent fikrlash turli xil ruhiy muammolarni hal qilishda nostandart yondashuvlarga qaratilgan. Bu bolaga muammoni hal qilishning standartlashtirilgan

namunalaridan uzoqlashishga, ijodiy echimlarni izlashga, ijodiy qobiliyat va qobiliyatlarini ko'rsatishga yordam beradi.

Divergent fikrlash bola muvaffaqiyatining o'ziga xos kalitidir, chunki bu sizga hayotning barcha muammolari va muvaffaqiyatsizliklariga boshqa tomondan qarashga, muammolarni hal qilish yo'llarini izlashga va ularning sharoitlariga berilmaslikka imkon beradi.

Farzandlarini rivojlantirishga intilib, ota-onalar muqarrar ravishda o'zlarining bayonotlarini stereotipli "to'g'ri" javoblar bilan tenglashtiradilar. Ayniqsa, mohir bolalar iboralari va kattalarning ixtirolari zavq va zavq bag'ishlaydi. Ammo, agar bolaning so'zlarida bunday uchqun bo'lmasa, ota-onalar yoki o'qituvchilar yosh mutafakkirni tuzatishga harakat qilishadi va umumiy qabul qilingan hukm va xulosalarni taklif qilishadi.

Albatta, aniq javob topishga qaratilgan fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish kerak. Bundan tashqari, maktab o'quv dasturining katta qismi konvergent fikrlashga asoslangan. Biroq, hayotda standart doiralarda fikr yuritish etarli emas. Va hayotda mutlaqo atipik vazifalarni tashlashning bir usuli bor. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda divergent fikrlashni rivojlantirishni boshlash juda muhimdir.

Yosh avlodda turlicha fikrlashni shakllantirishga bo'lgan talab maktabgacha yoshdagi ko'rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligini belgilaydi. Qo'shimcha texnik ta'lim esa buning uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Guruhdagi ish shakli maktabgacha yoshdagi bolalarda divergent fikrlashni rivojlantirish uchun juda mos keladi. Shunday qilib, turli xil fikrlashni rivojlantirgan holda, o'qituvchi talabalarni "Bir necha qo'lda hunarmandchilik" ni bajarishga taklif qilishi mumkin.

"Bir nechta qo'llar uchun hunarmandchilik." O'qituvchi bir nechta odam uchun bitta A3 Whatman qog'ozini ochadi. Va u har kimga navbat bilan hunarmandchilikni boshlashni aytadi (asos sifatida oddiy aplikatsiyadan foydalanishingiz mumkin). Birinchi talaba ma'lum bir qismni kesib, uni whatman qog'oziga yopishtiradi. Qolganlari - o'z navbatida - ilovani boshqa tafsilotlar bilan to'ldiradi. Va bu whatman qog'ozida to'liq tekislikli dastur shakllanmaguncha davom etadi. Ilova yaratish jarayonini optimallashtirish uchun o'qituvchi oldindan kesish uchun bosma shablonlari bilan varaqlarni tayyorlashi mumkin. Bolalar imkon qadar ko'p va xilma-xil tanlovlarga ega bo'lishlari muhim (ya'ni shablonlar ko'p bo'lishi kerak va ular bir-biridan tubdan farq qilishi kerak).

Hunarmandchilik tayyor bo'lgach, o'qituvchi o'quvchilardan Whatman qog'ozida kim yoki nima tasvirlanganligini aytib berishni, nima uchun va nima uchun bunday ko'rinishini tushuntirishni so'rashi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga qanchalik qiziqarli savollar bersa, ish shunchalik samarali bo'ladi (axir, har bir berilgan savol bolaning aqliy faoliyatini rag'batlantiradi).

Shunday qilib, biz qo'shimcha texnik ta'lim doirasida maktabgacha yoshdagi bolalarda divergent fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlaridan birini ko'rib chiqdik.

REFERENCES

1. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/design-thinking-process>
2. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-run-online-brainstorming-session>
3. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/thinking-divergently:~:text=Thinking%20divergently%2C%20or%20divergent%20thinking,and%20spontaneously%20produce%20many%20ideas>
4. <https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8547>

5. <https://alldoshkol.ru/process/razvivaem-divergentnoe-myshlenie-doshkolnikov>